

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

LA FDA REPORTA RIESGO DE PRURITO AL SUSPENDER TRATAMIENTO PROLONGADO CON ANTIHISTAMÍNICOS

¿QUÉ PASÓ?

La **FDA** emitió una alerta sanitaria advirtiendo sobre la aparición de **prurito** potencialmente grave tras la suspensión del uso prolongado de los antihistamínicos **cetirizina** y **levocetirizina**. Este efecto se ha reportado en personas que usaron los medicamentos diariamente durante varios meses o años. La FDA exigirá que se incluya una advertencia sobre este riesgo en la información de prescripción y solicitará a los fabricantes que lo añadan en la etiqueta de productos de venta libre. [1]

¿QUÉ ES?

La **cetirizina** y la **levocetirizina** son antihistamínicos usados para tratar alergias estacionales, alergias persistentes y urticaria crónica. Actúan bloqueando la histamina, sustancia responsable de los síntomas alérgicos. Están disponibles en presentaciones con y sin receta médica, tanto para adultos como para niños pequeños.

RECOMENDACIONES

Los pacientes deben evitar el uso prolongado de antihistamínicos de venta libre. **Los profesionales de la salud** deben informar a los pacientes sobre el riesgo de prurito severo tras la suspensión, evitar tratamientos prolongados e indicar que consulten si presentan este síntoma.

REFERENCIAS

1. U.S. Food and Drug Administration. (2025, May 16). *FDA requires warning about rare but severe itching after stopping long-term use of oral allergy medicines cetirizine or levocetirizine (Zyrtec, Xyzal)* [Drug Safety Communication]. Obtenido de: <https://www.fda.gov/drugs/how-drugs-are-developed-and-approved/over-counter-otc-nonprescription-drugs>